

AXBOROTNING SINTAKTIK, SEMANTIKA VA PRAGMATIK O'LCHOV BIRLIKLARINI NAZARIY JIHATDAN O'RGANISH.

Mamadaliyev Sharobiddin Shavkatbek o'g'li

Andijon shahar 49 - umumta'lim maktabining
2-toifali informatika fani o'qituvchisi,
mamadaliyevsharobiddin84@gmail.com.

Qodirov Abdug'ulom Abdujalilovich

Andijon shahar 3 - umumta'lim maktabining
1-toifali informatika fani o'qituvchisi.
abdugulom.qodirov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10110394>

Anatatsiya: Axborot deganda biror modda yoki jarayonni tushunish kerak emas, balki anashu modda yoki jarayonni turli jihatlarini sonlar, formulalar, belgi yoki tushunchalar orqali tavsiflaydigan vakilni tushunish kerak. Hozirgi kunda axborot juda katta ahamiyatga ega. Inson faoliyatining hamma sohalarida axborotni qayta ishlaydi va bunda axborotning o'lchovlari kerak bo'ladi. Ushbu maqolada mana shu axborotning o'lchovlari haqida naziriy tushunchalarga izohlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, axborot, sintaktik, semantik, pragmatik, maxsus belgi, analog, diskret, gibrid, ma'lumot, bit, bayt, adekvatlik.

Theoretical study of syntactic, semantic and pragmatic measurement units of information.

Abstract: Information should not be understood as a substance or process, but as a representative that describes various aspects of that substance or process through numbers, formulas, signs or concepts. Nowadays, information is very important. Human processes information in all spheres of activity, and measurements of information are needed for this. This article provides comments on the minister's understanding of the dimensions of this information.

Key words: technology, information, syntactic, semantic, pragmatic, special sign, analog, discrete, hybrid, information, bit, byte, adequacy.

Hozirgi kunda texnologiya shu darajada jadal rivojlantirildiki, buning natijasida inson mehnati samaradorligini, ya'ni ishni bajarilish tezligini, vaqtni tejashlikni, aniqligi va shu kabilarni bir necha martaga oshirishga muvaffaq bo'lindi. Bularning barchasini jamiyatning har bir sohasida, ya'ni iqtisodiy sohadami, ta'lim sohalaridami yoki boshqaruvdami, qo'yingki hamma joyda kuzatishimiz mumkin. Bugungi davrda o'sib kelayotgan avlodni mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalash, axborotlar bilan ishlash texnologiyalari va

ulardan foydalanish jarayonlarini puxta o'zlashtirishni ta'minlash vazifasi muhimdir. O'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi, o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllanishi va o'sishi ko'p jihatdan axborot texnologiyalariga bog'liqdir.

Informatika fani ham boshqa fanlar qatorida olamni bilish uchun xizmat qiladi. Olamdagi har bir jonli va jonsiz mavjudot makonda va vaqtda o'zgarib turadigan modda va quvvat ko'rinishda namoyon bo'ladi. Modda va quvvat dunyoning ikki muhim mazmuni, uning ikki muhim tarkibiy qismidir. Lekin borliqni mavjud bo'lishi va uni bilishning yana bir muhim va zarur mazmuni bor, bu ham bo'lsa axborotdir.

Axborot umumiy ta'rifga ega bo'lmagan imperik tushuncha hisoblanadi. Axborot nima degan savolga, falsafa fani bizni o'rab turgan borliqni ifodasi deb tushuntirsa, axborotlardan amalda foydalanuvchilar axborot va saqlanish, shakl o'zgartirish va uzatish mumkin bo'lgan ashyo, (ob'ekt) deb tushuntiradi.

Bizni o'rab turgan borliq haqidagi bilimlar yoki har qanday malumotlar axborot deb ataladi. Axborot odamlar bir-biriga og'zaki, yozma yoki boshqa usulda (shartli signallar, texnika vositalari yordamida) beriladigan ma'lumot, shuningdek ularni berish va olish jarayonidir.

Sivilizatsiya rivojlanishi tarixida bir necha axborot inqiloblari ro'y berdi - axborotni qayta ishlash sohasida tub o'zgarishlar ro'y bergani tufayli ijtimoiy munosabatlarda o'zgarishlar yuzaga keldi. Bunday o'zgarishlar oqibati sifatida insoniyat jamiyati yangi sifatga ega bo'ladi, ya'ni:

1-inqilob yozuvning kashf etilishi bilan bog'lik, Bu sifat va miqdor jihatidan ulkan sakrash bo'ldi. Bilimlarni ajdodlardan avlodlarga yetqazish imkoni paydo bo'ldi.

2-inqilob (XVI asr o'rtalari) sanoat, jamiyat, madaniyat va ish faoliyatini tashkil etishda keskin o'zgarish yasagan kitob nashr etishning kashf qilinishi bo'ldi.

3-inqilob (XIX asr oxiri) elektrning kashf etilishi bilan bog'lik bo'lib, u tufayli telegraf, telefon, radio yuzaga keldi. Bular axborotni istalgan hajmda uzatish va jamlashga imkon yaratdi.

4-inqilob (XX asrning 70-yillari) mikroprotsessori texnologiyasi kashf etilishi va shaxsiy kompyuterning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Mikroprotsessori va integral chizmalarda kompyuterlar, kompyuter tarmoqlari, ma'lumotlarni uzatish tizimlari (axborot kommunikatsiyalari) yaratiladi.

Bu davrda uch fundamental yangilik yuzaga keladi, ya'ni:

- mexanik va elektr vositalaridan axborotning elektron vositalariga o'tish davri;
- barcha qurilma, asbob, mashinalarning keskin rivojlanishi;
- dasturiy-boshqaruv qurilma va jarayonlarni yaratish.

"Axborot" (informatsiya) so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib biron-bir voqea, hodisa,

fakt yoki faoliyat haqida xabar qilish ma'nosini bildiradi. Axborot tushunchasi real

voqe'likning amaliy holatini to'la mazmunda aks ettirishdan iboratdir.

Kundalik hayotimizda uzluqli axborotni bir so'zlar orqali o'zlashtirib kelamiz. So'zlar esa o'z navbatida harflar va maxsus belgilardan tashkil topadi. Bu turdagi axborotlar matnli axborot deb ataladi. Qayta ishlayotgan axborot turiga qarab, hisoblash texnikasi vositalari uch turga bo'linadi:

- 1) Uzluksiz (analog) elektron hisoblash mashinalari (AEHM), bu xildagi mashinalarda vaqt birligi ichida uzluksiz ustida hisoblash ishlari bajariladi.
- 2) Raqamli (diskret) elektron hisoblash mashinalari (REHM), bularda vaqt birligi ichida raqamlardan tashkil topgan diskret (uzluqli) qiymatlar ustida amallar bajariladi.
- 3) Aralash (gibrid) elektron hisoblash mashinalari (GEHM) bu xildagi mashinalar AEHM larni axborotlarni uzluksiz kiritib-chiqarish, REHMLarni esa axborotlarni katta tezlikda ishlov berish kabi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan.

Axborot noaniqliqligini teng ikki martaga kamaytiradigan ma'lumot, axborot o'lchov birligi bit deb ataladi. Uzatish tezligi 1 sekundiga uzatiladigan bitlar soni bilan o'lchanadi (masalan 19200 bit/sek). Bir sekundda bajara oladigan amallar soni EHMning hisoblash tezligi deb ataladi (masalan 50000 amal/sek). Ikkilik ma'lumotlardagi axborot miqdorini o'lchash uchun bit va baytlardan tashqari, qo'yidagi kattaroq birliklardan ham foydalaniladi.

Axborotni o'lchash uchun ikki ko'rsatkich kiritilgan: axborot miqdori I va qiymatlar hajmi V . Bu ko'rsatkichlar axborot adekvatlik shakllarida turli ifoda va talqinga ega. Har bir shakl o'ziga xos axborot miqdoriga va qiymatlar hajmiga ega.

Axborotning sintaktik o'lchovi. Qiymatlar hajmi V xabarda belgilar (razryad) soni bilan o'ichanadi. Turli sanoq tizimlarida bir razryad turlicha uzunlikka ega bo'lganligi sababli ulaming qiymat o'lchov birliklari ham o'zgaradi:

- ikki sanoq tizimida o'lchov birligi — bit (ikki razryad) (axborotni o'lchov birligi sifatida, ya'ni 8 bitdan iborat boigan «bayt» o'lchov birligi ham ishlatiladi);

• o'nlilik sanoq tizimida o'lchov birligi — dit (o'nlilik razryad). Axborot miqdori I ni tizim holatining noaniqlik tushunchasi (tizim entropiyasi)ni ko'rib chiqmasdan aniqlab bo'lmaydi. Xabarning ixchamlik koeffitsiyenti (darajasi) quyidagi ifoda bilan ko'rsatiladi:

$$Y = \frac{I}{V}, \text{ bu yerda } 0 < Y < 1.$$

Axborotning semantik o'lchovi. Axborot ma'nosining mazmunini yoki axborotning miqdorini semantik darajada o'lchash uchun tezaurus oichovidan foydalaniladi. Bu o'lchov axborotning semantik xususiyatlarini foydalanuvchining kelgan habarni qabul qilish qobiliyati bilan bog'iydi. Buning uchun foydalanuvchi tezaurus tushunchasi ishlatiladi.

Tezaurus — foydalanuvchi yoki tizim ega boigan xabarlar to'plamidir.

Semantik axborotning miqdorini nisbiy o'lchovi sifatida mazmundorlik koeffitsiyentini ishlatish mumkin:

$$C = \frac{I}{V}$$

Axborotning paragmatik o'lchovi - axborotning o'lchovi birligi foydalanuvchi qo'ygan maqsadni egallash uchun kerak bo'lgan axborotning yaroqliligi bilan ifodalanadi. Paragmatik o'lchov ham nisbiy bo'lib, u axborotni qaysi tizimda ishlatishga bog'liqdir.¹

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Axborot tizimlari va texnologiyalari/S.S.G'ulomov, R.X.Alimov, X.S.Lutfullayev va boshqalar.T.: "Sharq", 2000.-88-116 betlar.
- 2.G'ulomov S.S., Shermuhamedov A.T., Begalov B.A. Iqtisodiy informatika. T.: "O'zbekiston", 1999.-21-32 betlar.
3. Avtomatizirovannie informatsionnie texnologii v ekonomike:Uchebnik/ Pod red. prof. G.A.Titorenko.-M.:Kompyuter,YUNITI, 1999.-6-15 betlar.
4. Mishenin A.I. Teoriya ekonomicheskix informatsionnix sistme: Uchebnik.-4-ye izd.,dop. ipererab.-M.:Finansi i statistika, 2000.-5-9betlar.
- 5.Nazarov S.V. i dr. Kompyuternie texnologii obrabotki informatsii. Moskva, Finansi i statistika, 1995.-7-15 betlar.

¹ Informatika. (Professor N.V. Makarova tahriri ostida) Oliy o'quv yurtlari uchun darslik Toshkent — «Talqin» — 2005, 28-bet

6. Informatika: Uchebnik.-3-pererab.izd./Pod red.prof. N.V.Makarova.-M.: Finansi i statistika, 1999.-13-59 betlar.

7. Godin V.V.,Korneev I.K. Upravleniye informatsionnimi resursami: 17-modulnaya programm dlya menedjerov «Upravleniye razvitiyem organizatsii». Modul 17.-M.: «INFRAM», 1999.-49-54s.

